

ОӘЖ 636.8:591.69(045)

«LOVE ANIMALS» ЕМДЕУ-ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫНДА
МЫСЫҚТАРДЫҢ ПАРАЗИТАРЛЫҚ АУРУЛАРЫНЫҢ ТАРАЛУЫ

МЫРЗАХАНОВА ЖАНЕЛЬ

С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің,
«Ветеринариялық медицина» кафедрасының студенті.

Ғылыми жетекшісі - СЕИТКАМЗИНА ДИНАРА МАРАТОВНА

С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті,
в.ғ.к., қауымдастырылған профессор м. а. Қазақстан, Астана қ.

Аннотация: мақалада «Love animals» емдеу-диагностикалық орталығында мысықтардың паразитарлық ауруларының таралуы және тұрқұрамы берілген (*Toxocara cati*, *Isospora* spp., *Cryptosporidium parvum*, *Otodectes cynotis*, *Wohlfahrtia magnifica*, *Demodex* spp., *Notoedres* spp.) және жас, маусымдық динамикасы анықталды.

Түйінді сөздер: мысық, *Toxocara cati*, *Isospora* spp., *Cryptosporidium parvum* табылды. Ал эктопаразиттерден *Otodectes cynotis*, *Wohlfahrtia magnifica*, *Demodex* spp., *Notoedres* spp.

Мысықтар Австралия, Жаңа Гвинея, Антарктика, Гренландия, Мадагаскар және Сулавесиді қоспағанда, біздің әлемнің көптеген бөліктерінде, материктерде де, ірі аралдарда да кең таралған. Олар адамның денсаулығына, психологиялық және эмоционалдық жағдайына оң әсер ететіні сөзсіз. Сондықтан осы жануарлардың ерекшеліктерін зерттеуге көңіл бөлу қажет. Мысықтардың үй және жабайы түрлері бар. Жабайы мысықтар тұқымдасы 37 түрді біріктіреді, олар барлық құрлықтағы жануарлардың ең жетілдірілген жыртқыштары болып саналады. Оларға пума (Америка), ягуар (орталық және Оңтүстік Америка), Арыстан (Африка), жолбарыс (Азия), гепард (Африка және Батыс Азия), Барыс (Гималай), сілеусін (Еуропа) және басқалары жатады. Ірі өкілдер тіпті адамдар үшін қауіпті болуы мүмкін. Қазіргі ғалымдар Африканың солтүстігінде тұратын жабайы дала мысықтарын үй мысықтарының атасы деп санайды. Шамамен 5000 жыл бұрын бұл жыртқыштарды ежелгі мысырлықтар қолға үйрете бастады. Көп ұзамай ежелгі Египетте мысық қарапайым үй жануарынан қасиетті жануарға айналды. Адам жаңа тұқымдарды өсірумен салыстырмалы түрде жақында — шамамен 150 жыл бұрын айналысқан. Қазір мысықтардың 100-ден астам тұқымы бар. Олардың ішінде ең танымал ұзын жүнді-парсы, мейн-кундар; қысқа жүнді — сиам, британдық; таз сфинкс мысықтары және басқалар. Қазіргі таңдағы статистикаға сүйенсек, Mars Petcare мәліметтері бойынша әлемде барлығы 522 миллион ит пен 399 миллион мысық бар. 2016 жылы GfK зерттеу компаниясы үй жануарларына арналған 22 елдің тұрғындарына үлкен сауалнама жүргізді. Барлық жерде дерлік иттер мысықтарға қарағанда танымал болып шықты. Жалпы әлемде отбасылардың 33% — иттер, ал 23% - ғана мысықтар бар. Ал Қазақстандағы статистикасын қарастырсақ, әкімдіктердің мәліметінше, 2023 жылы жануарларды есепке алу бойынша ақпараттық жүйелерде 304 708 ит пен 94 974 мысық тіркелген. Жануарлардың көпшілігін иелері тіркейді, олардың 14% - ы қаңғыбас болып саналады.

Бұрындары олар көбіне функциональдық роль атқарған болса, қазіргі таңда үлкен мегаполис қалалардың тұрғындары үшін отбасы мүшесіндей дәрежеде. Сондықтан оларға деген күтімнің сапалылығы, денсаулығына деген талаптар біршама сатыға өскен. Соңғы кезде жануарлардың ауруларын диагностикалау мен емдеу тәсілдері гумандық медицина принциптеріне негізделеді. Тек ит пен мысықтарға бағытталған ветеринарлық клиникалардың жылдан жылға көбеюі, осы бағыттағы мамандардың машықтары мен білімнің жақсаруы бұл фактың айқын белгісі болып табылады.

Дегенмен мысықтарға уақытылы профилактикалық шаралар жасалынбаса, адам үшін
ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

қауіпті зоантропоозды аурулардың тасымалдаушысы болуы мүмкін. Соның ішінде адамға қауіпті инвазиялық аурулармен ауруы мүмкін. Әсіресе тұрмыстық жағдайда адамның паразиттермен залалдану қаупі аса жоғары. Етқоректілерді паразиттейтін гельминттердің сегіз ондаған түрінің үштен бірінен астамы зоантропоозға жататындықтан, яғни олар жануарларға да, адамдарға да әсер етеді, мысықтардағы құрттарды, соның ішінде өз қауіпсіздігі үшін емдеу керек. Мысықтардағы паразиттер екі үлкен топқа бөлінеді - эктопаразиттер (сыртқы, пальто мен теріде тіршілік етеді) және эндопаразиттер (ішкі органдарда өмір сүретін ішкі). Паразиттердің осы топтарының диагностикасы мен лечение айтарлықтай ерекшеленеді. Кейбір жағдайларда паразиттердің екі түрінің де алдын-алу өзара байланысты-кейбір эктопаразиттер эндопаразиттердің аралық иелері мен тасымалдаушылары болып табылады.

Зерттеу жұмыстың мақсаты: «Love animals» емдеу-диагностикалық орталығында мысықтардың паразитарлық ауруларының таралуын анықтау. Бұл мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды:

1. «Love animals» емдеу-диагностикалық орталығында мысықтардың эндо және эктопаразиттерінің таралуын анықтап, кездескен қоздырушыларды түрлерге жіктеу.

2. Копрологиялық әдіспен жастық және жыныстық динамиканы анықтап, сонымен қатар ИХА әдісімен қан сарысуына зерттеу өткізу.

3. Аталған паразитарлық ауруларға қарсы алдын-алу шараларын қарастыру.

Зерттеу әдістері мен жабдықтары. Зерттеу жұмыстарының негізі «Love Animals» ветеринарлық емдік-диагностикалық орталығында және С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің «Ветеринарлық медицина» кафедрасының Н.Т. Кадыров атындағы паразитологиялық және Ветеринария және мал шаруашылығы технологиясы факультетінің Қазақстан-Қытай зертханасында жүргізілді.

Жұмыс ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитеті қаржыландыратын "Қазақстанда айналымда жүрген мысықтардың зоонозды паразиттерінің генетикалық әртүрлілігін зерттеу" АР19679420 жобасы шеңберінде орындалады.

Мысықтарда кездесетін эндопаразиттер таралуын анықтау үшін 40 нәжіс сынамасы жиналды, қосымша зерттеуіне 20 қан сарысуы алынды. Эктопаразиттер қаралуға келген 150 мысықтар ішінен зерттелді.

Табылған эндопаразиттерді және эктопаразиттерді тіркеп отырдық. Зерттеу нәтижесінде эндопаразиттерден *Toxocara cati*, *Iso spora spp.*, *Cryptosporidium parvum* табылды. Ал эктопаразиттерден *Otodectes cynotis*, *Wohlfahrtia magnifica*, *Demodex spp.*, *Notoedres spp.* кездесті.

Эндопаразиттерді зерттеу. Эндопаразиттерді зерттеу үшін клиникада стационарлық бөлімде емделетін мысықтардан 10 нәжіс сынамалары алынды. Нәжіс сынамалары арнайы контейнерлерге орналастырып, мұздатқышта сақталды.

Зерттеу тәсілдері: қантты флотационды сұйықтығымен Фюллеборн әдісі.

а

б

с

Сурет 1. Зертханада сынамаларды зерттеу үдерісі: а) нәжіс сынамасына қантты ерітіндіні құю; б) ерітіндіні құйғаннан кейін араластыру; с) микроскоп астында паразиттерді

қарау;

а

б

с

Сурет 2. а,б,с)Қан сарысуын әдісімен зерттеу үрдісі.

Микроскопиялық зерттеу кезінде біз паразиттердің жұмыртқалары бойынша зерттеу жүргіздік. Жұмыртқаларға сәйкес паразит түрлерін сәйкестендірдік.

а

б

с

Сурет 3. *Toxocara cati* микроскоп астындағы бейнесі. а,б) *Toxocara cati* 10 есе үлкейтілген бейнесі; с) *Toxocara cati* 40 есе үлкейтілген бейнесі;

а

б

Сурет 4. а,б) *Isospora spp.* 40 есе үлкейтілген бейнесі;

Эктопаразиттерді зерттеу. Эктопаразиттерді анықтау кезінде жануардың клиникалық белгілері және инвазиялық деректерді есепке алынады. Клиникалық белгілер иесінің байқаған симптомдарынан анықталды, көп жағдайда бұл қышыма, мазасыздықтың пайда болуы секілді белгілер. Кей ectoparasites үшін визуальды зерттеу жеткілікті болды. Басқа ectoparasites нақтылы диагностика үшін визуальды зерттеумен қатар микроскопиялық әдіс қажет болды. Сонымен қатар ectoparasites таралуының маусымдық ерекшеліктерді де ескеріп отырдық.

Сурет 5. Эктопаразиттерді зерттеу үдерісі. а,б,с) Мысықтардың тері жамылғысынан, құлақ қалқанынан эктопаразиттерді карау; д) Эктопаразиттерді микроскоппен карау;

Сурет 6. Микроскопиялық зерттеулер. а) *Wohlfahrtia magnifica* балаңқұрты; б) *Demodex spp.*; с) *Notoedres spp.*;

Кесте 1. «Love animals» клиникасында табылған паразиттермен мысықтардың залалдану деңгейі

Гельминт түрлері	Эндопаразиттер			ИХА (n=20)			Эктопаразиттер		
	Копрологиялық зерттеу әдісі (n=40)						Микроскопиялық зерттеу әдісі (n=150)		
	+ сын амал ар	ИЭ, %	ИИ	+ сынама лар	ИЭ,%	ИИ	+ сынама лар	ИЭ,%	ИИ
<i>Toxocara cati</i>	5	12,5	5-10						
<i>Isospora spp.</i>	2	5	2-3						
<i>Cryptosporidium parvum</i>				5	25				
<i>Otodectes cynotis</i>							33	22	10-15
<i>Demodex spp.</i>							3	3,3	2-5
<i>Notoedres</i>							2	1,3	1-5

<i>spp.</i>									
<i>Wohlfahrtia magnifica</i>							1	0,7	9-14

1 – кесте бойынша эндопаразиттерден копрологиялық зерттеу әдісі *Toxocara cati* оң нәтижелі сынама саны-5, ИЭ-12,5%, ИИ 5-10 көрсетті, *Isospora spp.* оң нәтижелі сынама саны-2, ИЭ-5%, ИИ 2-3 тең болды. ИХА зерттеу әдісі бойынша *Cryptosporidium parvum* оң нәтижелі сынама саны-5, ИЭ-25% көрсетті. Эктопаразиттерден *Otodectes cynotis* оң нәтижелі сынама саны-33, ИЭ-22%, ИИ 10-15. *Demodex spp.* оң нәтижелі сынама саны-3, ИЭ-3,33%, ИИ 2-5. *Notoedres spp.* оң нәтижелі сынама саны-2, ИЭ-1,33%, ИИ 1-5. *Wohlfahrtia magnifica* оң нәтижелі сынама саны-1, ИЭ-0,66%, ИИ 9-14.

Кесте 2. «Love animals» клиникасында табылған паразиттердің жасы бойынша инвазиялану деңгейі

Гельминт түрлері	Жануарлар жасы					
	1 айдан 1 жасқа дейін		1 жастан 5 жасқа дейін		5 жастан үлкен	
	Оң нәтижелі сынама-лар	ИЭ,%	Оң нәтижелі сынама-лар	ИЭ,%	Оң нәтижелі сынама-лар	ИЭ,%
Эндопаразиттер						
<i>Toxocara cati</i>	1	2,5	3	7,5	1	2,5
<i>Isospora spp.</i>	-	-	2	5	-	-
Эктопаразиттер						
<i>Otodectes cynotis</i>	11	7,3	17	11,3	5	3,3
<i>Demodex spp.</i>	-	-	3	2	-	-
<i>Notoedres spp.</i>	-	-	2	1,3	1	0,7
<i>Wohlfahrtia magnifica</i>	-	-	1	0,7	-	-
Барлығы	12	9,8	28	27,8	7	6,5

2 – кесте бойынша Эндопаразиттерден 1 айдан 1 жасқа дейін *Toxocara cati* оң нәтижелі-1 жұмыртқа, ИЭ-2,5% тең болды. Эктопаразиттерден 1 айдан 1 жасқа дейін *Otodectes cynotis* оң нәтижелі 11, ИЭ-7,3% көрсетті. 1 жастан 5 жасқа дейін *Toxocara cati* оң нәтижелі- 3, ИЭ-7,5%. *Isospora spp* оң нәтижелі 17, ИЭ-11,3%. *Demodex spp.* оң нәтижелі-3, ИЭ-2%. *Notoedres spp.* оң нәтижелі сынама-2, ИЭ-1,3%. *Wohlfahrtia magnifica* оң нәтижелі сынама-1, ИЭ-0,7%. 5 жастан үлкен *Toxocara cati* оң нәтижелі сынама-1, ИЭ-2,5%. *Otodectes cynotis* оң нәтижелі сынама-5, ИЭ-3,3%. *Notoedres spp.* оң нәтижелі сынама-1, ИЭ-0,7%.

График 4.«Love animals» клиникасында табылған паразиттердің маусым бойынша инвазиялану деңгейі

4 – график бойынша желтоқсан айында *Otodectes cynotis* оң нәтижелі сынама саны-10, *Notoedres spp.* оң нәтижелі сынама саны-1 тең болды. Қаңтар айында *Toxocara cati* оң нәтижелі сынама саны-1, *Isospora spp.* оң нәтижелі сынама саны-1, *Otodectes cynotis* оң нәтижелі сынама саны-4, *Demodex spp.* оң нәтижелі сынама саны-2. Ақпан айында *Toxocara cati* оң нәтижелі сынама саны-2, *Isospora spp.* оң нәтижелі сынама саны-1, *Otodectes cynotis* оң нәтижелі сынама саны-8, *Demodex spp.* оң нәтижелі сынама саны-1, *Notoedres spp.* оң нәтижелі сынама саны- 1, *Wohlfahrtia magnifica* оң нәтижелі сынама саны-1. Наурыз айында *Toxocara cati* оң нәтижелі сынама саны-1, *Otodectes cynotis* оң нәтижелі сынама саны-6. Сәуір айында *Otodectes cynotis* оң нәтижелі сынама саны-5 тең болды.

ҚОРЫТЫҢДЫ МЕН ҰСЫНЫСТАР

1. «Love animals» емдеу диагностикалық орталығында эктопаразиттер мен эндопаразиттер кездесуі төмен. Эндопаразиттердің ішінде гельминттерден Nematoda классына жататын *Toxocara cati* ИЭ-12,5%, қарапайымдылардан *Eopharyngia* классына жататын *Isospora spp* ИЭ-5%, *Cryptosporidium parvum* ИЭ-25% көрсетті. Эктопаразиттерден буынаяқтылар тобынан *Arachnida* классына жататын *Otodectes cynotis* ИЭ-22%, *Demodex spp.* 3,3%, *Notoedres spp.* 1,3 %, ал *Insecta* классынан *Wohlfahrtia magnifica* ИЭ-0,7% табылды.

2.Эктопаразиттермен залалдану жас ерекшелеріне байланысты 1 жастан 5 жас аралығындағы мысықтарда басқа жас аралықтарына қарағанда паразиттер жиі кездесті. Эндо және эктопаразиттер бойынша маусымдылық залалдану деңгейіне әсер етпеді. Копрологиялық зерттеу әдісімен анықтаған жас бойынша динамика нәтижелері: эндопаразиттерден 1 айдан 1 жасқа дейін *Toxocara cati* ИЭ-2,5%, эктопаразиттерден 1 айдан 1 жасқа дейін *Otodectes cynotis* ИЭ-7,3% көрсетті. 1 жастан 5 жасқа дейін *Toxocara cati* ИЭ-7,5%. *Isospora spp* ИЭ-11,3%, *Demodex spp.* ИЭ-2%, *Notoedres spp.* ИЭ-1,3%, *Wohlfahrtia magnifica* ИЭ-0,7%. 5 жастан үлкен жас аралығында кездесу жиілігі: *Toxocara cati* ИЭ-2,5%, *Otodectes cynotis* ИЭ-3,3%, *Notoedres spp.* ИЭ-0,7%. ИХА зерттеу әдісі бойынша *Isospora spp.* оң нәтижелі сынама саны-5, ИЭ-25% көрсетті.

3.Алдын алу шаралары. Эндопаразиттер мен эктопаразиттерден профилактикалық тұрғыдан әрбір 3 ай сайын дегельминтизация жасау. Мысықтарды гельминттерден емдеу үшін ең тиімді болып гельминттердің бірнеше түріне бір уақытта әсер ететін кең спектрлі препараттар саналады: инспектор, дронтал, каниквантел, квантум, фебтал, празител, милбемакс, празицид.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. А.Н Тазааян., Общая паразитология и гельминтология. // учебное пособие. - Донской ГАУ. - 2019. — С.159 б.
2. Н.Т. Кәдіров, Ж.М. Есімбеков, М.М. Ысқақов, Х.Е. Егізбаева, Б.К. Ыбраев, А.Д. Танраев, С.С. Токпан. // Паразитология және жануарлардың инвазиялық аурулары. - Астана 2016.— 654 б.
3. Grandi, G., Comin, A., Ibrahim, O. et al. Prevalence of helminth and coccidian parasites in Swedish outdoor cats and the first report of *Aelurostrongylus abstrusus* in Sweden: a coprological investigation. *Acta Vet Scand* 59, 19 (2017). <https://doi.org/10.1186/s13028-017-0287-y>
4. Genchi, M., Vismarra, A., Zanet, S. et al. Prevalence and risk factors associated with cat parasites in Italy: a multicenter study. *Parasites Vectors* 14, 475 (2021). <https://doi.org/10.1186/s13071-021-04981-2>
5. Abbas, I., Al-Araby, M., Elmishmishy, B. et al. Gastrointestinal parasites of cats in Egypt: high prevalence high zoonotic risk. *BMC Vet Res* 18, 420 (2022). <https://doi.org/10.1186/s12917-022-03520-0>
6. Taetzsch SJ, Gruszynski KR, Bertke AS, Dubey JP, Monti KA, Zajac AM, Lindsay DS. Prevalence of zoonotic parasites in feral cats of Central Virginia, USA. *Zoonoses Public Health*. 2018 Sep;65(6):728-735. doi: 10.1111/zph.12488. Epub 2018 Jun 25. PMID: 31348621.
7. Nagamori Y, Payton ME, Duncan-Decocq R, Johnson EM. Fecal survey of parasites in free-roaming cats in northcentral Oklahoma, United States. *Vet Parasitol Reg Stud Reports*. 2018 Dec;14:50-53. doi: 10.1016/j.vprsr.2018.08.008. Epub 2018 Sep 2. PMID: 31014736.
8. Silva YHD, Campos DR, Lima GAC, Quintal JP, Guimarães BG, Rêgo GMMD, Avelar BR, Intriери JM, Correia TR, Scott FB. Prevalence of gastrointestinal parasites in domestic cats (*Felis catus*) diagnosed by different coproparasitological techniques in the municipality of Seropédica, Rio de Janeiro. *Rev Bras Parasitol Vet*. 2023 Aug 11;32(3):e006223. doi: 10.1590/S1984-29612023049. PMID: 37585954; PMCID: PMC10449314.
9. Marbella D, Santana-Hernández KM, Rodríguez-Ponce E. Small islands as potential model ecosystems for parasitology: climatic influence on parasites of feral cats. *J Helminthol*. 2022 Jul 20;96:e51. doi: 10.1017/S0022149X22000451. PMID: 35856271.